

**PROCESSO OU
TECNOLOGIA**

DASHBOARD DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

**UMA FERRAMENTA PARA O
MONITORAMENTO DAS AÇÕES DA
PNAES NA UNIVERSIDADE
TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ**

PROCESSO/TECNOLOGIA PARA ACOMPANHAMENTO DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA UTFPR

Processo/Tecnologia apresentado pelo mestrando Antonio Rafael Teofilo da Silva ao Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional (PROFIAP), sob orientação do docente Prof. Dr. Oséias Santos de Oliveira, como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Administração Pública.

DOI: 10.5281/zenodo.17583437

Fonte: <https://utfpr.curitiba.br/sejautfpr/campus-curitiba-centro/>

SUMÁRIO

Resumo	03
Contexto	04
Público-Alvo	04
Descrição da situação-problema	05
Objetivos e resultados esperados	06
Análise situacional	07
Recomendações	12
Protótipo: Dashboard da Assistência Estudantil	17
Cronograma	19
Considerações finais	20
Referências	21
Responsáveis pela proposta de intervenção e data	22
Protocolo de recebimento do produto técnico-tecnológico	23

RESUMO

A Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) para a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) é um instrumento importante na democratização do ensino, visando contribuir para que um número significativo de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica possa concluir sua formação acadêmica.

Como Produto Técnico-Tecnológico (PTT), propõe-se a implantação de um Dashboard da Assistência Estudantil no âmbito da UTFPR.

O objetivo deste PTT consiste em propor a criação de um Dashboard para o monitoramento das ações de Assistência Estudantil no contexto da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) para uma avaliação abrangente dos resultados obtidos quanto a eficiência, eficácia e efetividade das políticas e práticas executadas pela instituição.

Com esta proposta espera-se oferecer à gestão institucional uma ferramenta estruturada para a criação e implementação de um painel estratégico de análise de dados e apoio à tomada de decisão. Esta iniciativa poderá subsidiar a formulação de estratégias mais eficazes para o monitoramento das ações de Assistência Estudantil na universidade.

Com o uso do **Dashboard de Assistência Estudantil**, será possível acompanhar de forma sistematizada o andamento dos programas vinculados à Assistência Estudantil, promover maior transparência junto à comunidade acadêmica e contribuir para a identificação de singularidades e desafios específicos. A interface da ferramenta permitirá comparações e correlações entre os diferentes campi da instituição, oferecendo diagnósticos que, anteriormente, seriam de difícil obtenção. Ainda, destaca-se a possibilidade de realizar análises dinâmicas a partir de recortes semestrais, o que poderá fomentar a proatividade institucional, assim como uma observação mais aprofundada das tendências e dificuldades relacionadas às dimensões contempladas pela Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES).

CONTEXTO

Com a expansão e a interiorização das Instituições de Ensino Superior (IES), especialmente das universidades federais, nas últimas décadas, houve uma mudança significativa no perfil dos novos discentes, que passaram a ser majoritariamente oriundos das camadas mais populares da sociedade.

Neste cenário, a Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), instituída, inicialmente como um programa, via Decreto nº 7.234/2010, transformado pela Lei nº 14.914/2024, com abrangência de uma política ampla, surge como um instrumento importante de democratização do Ensino Superior, que tem o potencial de contribuir para que um número significativo de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica possa concluir, com qualidade, sua formação acadêmica.

Afinal, o ingresso na universidade, por si só, não garante a permanência, especialmente para estudantes de baixa renda e pertencentes a minorias étnico-raciais, que enfrentam múltiplas barreiras – econômicas, pedagógicas e simbólicas.

Assim, é imprescindível que seja compreendida a dinâmica de uma política pública como a PNAES quanto à manifestação de seus resultados em relação à eficiência, à eficácia e à efetividade, uma vez que, desta forma, se torna possível reconfigurar ou reajustar a implementação e a execução da política pública, com foco na avaliação dos resultados, o que favorece o aperfeiçoamento contínuo.

PÚBLICO-ALVO

Este estudo é direcionado à comunidade acadêmica da UTFPR – uma vez que oferece dados relevantes a respeito das iniciativas de Assistência Estudantil – e à Assessoria de Assuntos Estudantis (ASSAE), compreendendo que a busca pela igualdade de condições no acesso e permanência dos estudantes vulneráveis socioeconômicamente em relação aos demais somente pode ser alcançada por meio da construção de uma política interna que reconheça na Assistência Estudantil uma ferramenta de democratização e de inclusão educacional.

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA

A Assistência Estudantil tem como objetivo ampliar e garantir as condições necessárias para que os estudantes do Ensino Superior e da educação profissional, científica e tecnológica pública federal consigam permanecer e concluir seus cursos.

Sugere-se o desenvolvimento deste Produto Técnico-Tecnológico com base em dados resultantes da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), instituição centenária que foi transformada em universidade em 2005 e presente em diversas regiões do Estado do Paraná, com campi localizados nas cidades de: Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena, Toledo.

Este contexto motivou o estudo que resultou na Dissertação sob o título POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ: IMPACTOS NA PROMOÇÃO DA INCLUSÃO, NO APOIO ACADÊMICO E NO BEM-ESTAR ESTUDANTIL, apresentada junto ao Programa de Pós-Graduação em Administração Pública em Rede Nacional (PROFIAP/UTFPR). A partir deste estudo é que se estrutura esta proposta de criação de um painel de monitoramento, identificado como: Dashboard da Assistência Estudantil - uma ferramenta para o monitoramento das ações da PNAEs na Universidade Tecnológica Federal do Paraná

OBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOS

Buscou-se, por meio da pesquisa intitulada: *Políticas de Assistência Estudantil na Universidade Tecnológica Federal do Paraná: impactos na promoção da inclusão, no apoio acadêmico e no bem-estar estudantil*, uma análise sobre a eficiência, a eficácia e a efetividade da PNAES implementada pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, entre 2018 e 2024. O foco voltou-se para os impactos desta política pública na promoção da inclusão social, na redução das desigualdades educacionais e na garantia da permanência dos estudantes na instituição.

OBJETIVO DA PROPOSTA

Propor a criação de um Dashboard para o monitoramento das ações de Assistência Estudantil no contexto da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) para uma avaliação abrangente dos resultados obtidos quanto a eficiência, eficácia e efetividade das políticas e práticas executadas pela instituição.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar as ações na área de Assistência Estudantil e seu alinhamento aos resultados esperados, especialmente no que se refere à distribuição dos recursos e à eficiência na execução.
- Monitorar se as ações influenciam nos resultados acadêmicos, especificamente no coeficiente de rendimento.
- Acompanhar se as ações de Assistência Estudantil asseguram, de fato, a permanência dos estudantes em situação de vulnerabilidade.
- Aprimorar as políticas de Assistência Estudantil a partir da análise de sua eficiência, eficácia e efetividade.
- Fortalecer as ações na área da Assistência Estudantil, redirecionando estratégias, promovendo a melhoria contínua dos resultados ao longo do tempo e possibilitando a tomada de decisões institucionais.

ANÁLISE SITUACIONAL

No contexto teórico que aborda a utilização de indicadores relacionados à Assistência Estudantil, a construção dos argumentos está em uma fase inicial, evidenciando uma carência de estudos sobre o tema, assim como de mecanismos visando ao acompanhamento deste programa governamental (Fava, 2021).

No âmbito da Assistência Estudantil, algumas pesquisas, como as realizadas por Fava (2021) e Mauricio (2019), investigaram aspectos relacionados a eficiência, eficácia e efetividade desta política. Com o objetivo de compreender essa questão na UTFPR, a pesquisa fundamentou-se em dados primários e secundários, ambos extraídos do Relatórios Analíticos de Gestão (RAG), elaborados pela própria instituição, e processados, quando necessário, por meio da linguagem Python, abrangendo o período de 2018/1 a 2024/2, além de documentos institucionais disponíveis na internet.

Os resultados da pesquisa indicam que:

- 1 - A UTFPR tem incorporado as dez áreas definidas pelo decreto do PNAES em suas ações, por meio das diversas atividades desenvolvidas, entre elas o auxílio estudantil.
- 2 - O auxílio estudantil desempenha um papel importante, mesmo diante de recursos limitados e da possibilidade de cortes orçamentários, como a ocorrida em 2021.
- 3 - O coeficiente de rendimento dos alunos contemplados pelo auxílio estudantil supera, ainda que de forma discreta, aquele apresentado pelos demais discentes da instituição.

ANÁLISE SITUACIONAL

4 - O percentual de alunos contemplados com o auxílio estudantil que finalizaram com êxito os estudos é superior aos demais estudantes. Entende-se como finalizado com êxito os alunos cuja situação seja 'Formado' e 'Enade pendente', enquanto aqueles que finalizaram sem êxito estão incluso em uma das situações: 'Transferido', 'Jubilado', 'Desistente', 'Falecido', 'Mudou de Curso' e 'Expulso'.

5 - Os dados indicam que o maior número de alunos recebem o auxílio estudantil por dois semestres, devendo se considerar que os cursos geralmente possuem uma duração de 8 a 10 semestres.

ANÁLISE SITUACIONAL

Fonte: <https://www.utfpr.edu.br/>

6 - A análise efetivada nesta investigação permite afirmar que as políticas de Assistência Estudantil da UTFPR vêm apresentando avanços consistentes nas dimensões de eficiência, eficácia e efetividade, ainda que permeadas por desafios e limitações conjunturais, entre eles o corte orçamentário e o período de isolamento social em virtude pandemia de Covid.

7 - Do ponto de vista da eficiência, constatou-se que, mesmo diante de restrições orçamentárias e alta demanda distribuída pelos 13 campi, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná tem conseguido aperfeiçoar seus recursos, assegurando a manutenção das ações prioritárias de apoio estudantil.

8 - No aspecto da eficácia, os resultados indicam que as ações adotadas têm contribuído para a permanência e o desempenho acadêmico dos estudantes, com índices de retenção e coeficientes de rendimento relativamente estáveis e positivos, sobretudo entre os alunos contemplados pelos auxílios.

ANÁLISE SITUACIONAL

9 - Considerando a dimensão da efetividade, os resultados obtidos permitem afirmar que as ações desenvolvidas favorecem a conclusão dos cursos ao mesmo tempo em que também ampliam oportunidades de inclusão social, mobilidade socioeconômica e pertencimento institucional para os estudantes em situação de vulnerabilidade.

10 - Apesar das adversidades, a UTFPR caminha para o fortalecimento e o aprimoramento de suas políticas de Assistência Estudantil, reafirmando seu compromisso institucional com a promoção da equidade e do acesso qualificado ao ensino superior público.

11 - É possível afirmar que a UTFPR ainda se encontra em processo de recuperação frente ao abalo sofrido pela pandemia e que o fortalecimento das ações da Assistência Estudantil pode contribuir para amenizar estes efeitos.

Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/06/UTFPR_logo.svg/2560px-UTFPR_logo.svg.png

ANÁLISE SITUACIONAL

12 - A necessidade de continuidade entre os dados apresentados em diferentes versões de um mesmo documento institucional da UTFPR. As informações relativas à Assistência Estudantil, em especial, mostram-se fragmentadas e dispersas em diversos documentos, dificultando uma análise integrada e comparativa ao longo do tempo.

13 - Ausência de uma ferramenta avaliativa capaz de mensurar a eficiência, eficácia e efetividade das ações do PNAES no contexto da UTFPR. A existência de informações qualitativas e quantitativas organizadas de forma centralizada sobre as ações relacionadas ao PNAES, podem permitir uma visão holística, permitindo avaliar de forma mais precisa a eficiência a eficácia e a efetividade da Assistência Estudantil.

14 - Inexistência de um canal institucional acessível ao público com acesso aos resultados obtidos pelas ações de Assistência Estudantil.

RECOMENDAÇÕES

Para o desenvolvimento do Produto Técnico-Tecnológico - **Dashboard da Assistência Estudantil** -, é necessário considerar algumas recomendações que possibilitem o aproveitamento pleno da ferramenta.

Ressalta-se, ainda, a importância de que os dados estejam acessíveis à comunidade, promovendo a transparência e atendendo ao princípio da publicidade, um dos cinco fundamentos da administração pública.

Registro dos atendimentos

Elaborar uma funcionalidade, no Dashboard de Assistência Estudantil, voltada à explicitação do número de atendimentos nas áreas psicológica e pedagógica, incluindo o número de profissionais disponíveis.

Periodicidade de atualização

Realizar atualizações periódicas do **Dashboard de Assistência Estudantil** a ser desenvolvido, preferencialmente de forma semestral, em consonância com os dados constantes nos Relatórios Analíticos de Gestão (RAG) da UTFPR.

RECOMENDAÇÕES

Fonte: <https://www.utfpr.edu.br/>

Embora haja uma omissão do PNAES em relação aos instrumentos de avaliação, um conjunto de princípios orientadores permite a cada universidade adotar os instrumentos que melhor se ajuste a sua realidade. Dentre estes princípios estão a melhoria do desempenho acadêmico, a redução das taxas de retenção e evasão e o êxito dos estudantes universitários assistidos, permitindo a partir deles sugerir indicadores (Santos, 2024).

Considerando o exposto, os indicadores aqui recomendados foram elaborados a partir de uma revisão da literatura existente e da análise do contexto e dos documentos internos. A expectativa é que, ao estarem alinhadas as três dimensões (eficiência, eficácia e efetividade), contribuam para a promoção da transparência e sirvam de embasamento para a tomada de decisões. Estes indicadores se mostram necessários: em relação à eficiência, esta avaliação é tanto amplamente desejável quanto reflexo de competência na utilização dos recursos utilizados (Lima; Oliveira; Chagas, 2021); quanto à eficácia, compreende a relação entre a ação realizada e os resultados produzidos (Fagundes; Moura, 2009); por fim, quanto à efetividade, procura-se demonstrar se o referido objetivo proporcionou melhorias à população destinatária (Castro, 2006).

Dimensão eficiência

Indicador

1 - Adoção do indicador "Sucesso do Estudante Assistido", o qual tem como foco mensurar o número de estudantes concluintes atendidos pelo PNAES. Ele é calculado a partir da razão entre o total de alunos beneficiados pelo PNAES que se formaram e o total de alunos contemplados pelo programa, resultando em uma porcentagem (Fava, 2021).

Relevância

Trata-se de um indicador que analisa se as ações de Assistência Estudantil são adequadas e suficientes na garantia permanência e principalmente na conclusão do curso.

Indicador

2 - Análise da distribuição dos estudantes atendidos pela PNAES, de acordo com o período do curso, em comparação ao total de alunos da instituição no mesmo intervalo. A análise comparativa permitirá uma avaliação da proporcionalidade dos atendimentos em relação ao total de discentes por período.

Relevância

Facilita uma análise das ações da Assistência Estudantil em relação a sua distribuição de forma equilibrada entre todos os períodos do curso, permitindo identificar possíveis desigualdades no atendimento, como uma menor oferta para calouros ou veteranos por exemplo.

Indicador

3 - Acompanhamento da quantidade de semestres em que cada aluno da UTFPR recebeu atendimento por alguma área do PNAES, segmentando os dados por campus e número de concessões, com vista à análise da continuidade do atendimento, especialmente em relação às modalidades de auxílio estudantil.

Relevância

Por meio deste indicador é possível analisar se o apoio ao discente está sendo garantido durante todo o curso ou apenas um breve período de sua trajetória acadêmica.

Dimensão eficácia

Indicador

1 - Avaliação da taxa de retenção (tanto total quanto parcial) entre os alunos beneficiados pelo PNAES, comparando-a com a dos demais estudantes da UTFPR.

Relevância

Como argumentam Silva e Sampaio (2022), a retenção prolongada configura um desafio tão grave quanto a evasão, pois compromete o tempo médio de formação e onera as estruturas institucionais, ao ocupar vagas de permanência sem efetivar a diplomação.

Indicador

2 - Monitoramento dos efeitos do Assistência Estudantil na trajetória acadêmica dos alunos, por meio da comparação dos coeficientes de rendimento dos discentes atendidos pelo PNAES em relação ao total de estudantes da instituição.

Relevância

Este indicador permite mensurar se as ações relacionadas à Assistência Estudantil tem gerado impactos positivos no aproveitamento acadêmico por meio do melhor desempenho no curso.

Indicador

3 - Mensuração do número de estudantes desistentes cobertos pelo PNAES. A fórmula consiste no total de ingressantes – total de concluintes no tempo de integralização. A meta é de 0% (Fava, 2021).

Relevância

Por meio deste indicador, será possível à universidade identificar se as ações do PNAES estão contribuindo para evitar a evasão.

Fonte: https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Campus_Pato_Branco_UTFPR.jpg

Dimensão efetividade

Indicador

1 - Avaliação, por meio da Taxa de Sucesso da Graduação (TSG). Este indicador permite as universidades estabelecerem uma relação percentual entre o número de discentes diplomados e o número total de ingressantes (Mauricio, 2019).

Relevância

Identifica se as ações de Assistência Estudantil impactaram diretamente na conclusão do Ensino Superior, com vistas à promoção da inclusão social por meio da educação e analisando se tais ações geraram efeitos concretos nas condições dos estudantes, especialmente na obtenção do diploma (Mauricio, 2019).

Indicador

2 - Análise dos efeitos do PNAES, mensurando a proporção de estudantes beneficiados que concluíram a formação com êxito frente ao total de concluintes da UTFPR.

Relevância

Por meio deste indicador é possível afirmar que “os resultados encontrados na realidade social estão causalmente relacionados àquela política ou programa particularmente” (Fagundes; Moura, 2009, p. 101) .

Indicador

3 - Mensuração da quantidade de alunos com renda per capita menor ou igual a 1,5 salário mínimo assistidos pelo PNAES. A fórmula é dada pela razão entre o número de alunos com bolsas pela quantidade de alunos com renda per capita menor ou igual a 1,5 salário mínimo. A meta deve ser superior a 75% (Fava, 2021).

Relevância

Este indicador é importante, “pois sugere que os alunos necessitados estão sendo atendidos” (Fava, 2021, p. 92).

PROTÓTIPO: DASHBOARD DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

A partir da análise dos dados da Assistência Estudantil da UTFPR, referentes ao período de 2018 a 2024, avançou-se além da proposta conceitual e elaborou-se um protótipo do Dashboard da Assistência Estudantil, configurado como uma ferramenta tecnológica voltada ao monitoramento e à transparência das ações institucionais. Trata-se de uma contribuição que, embora ainda em estágio inicial, pode servir como embrião para o desenvolvimento de um futuro software ou aplicativo a ser efetivamente implementado pela UTFPR, de acordo com o interesse e a prioridade da instituição.

O protótipo foi testado em um servidor VPS com as seguintes especificações: 4 núcleo da CPU, 16 GB de memória, 200 GB de espaço em disco, e em um servidor Ubuntu 24.04 LTS, possibilitando comprovar e analisar a viabilidade da ferramenta. Contudo, foi necessário realizar alterações no código, que passou por adaptações posteriores para ser executado diretamente na plataforma da tecnologia utilizada no desenvolvimento do dashboard, o Streamlit. O protótipo pode ser visualizado em: <<https://codeapp86.github.io/index.html>>.

DASHBOARD DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

[Clique aqui](#)

Este Dashboard da Assistência Estudantil foi desenvolvido como Produto Técnico-Tecnológico (PTT) vinculado à dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Administração Pública em Rede Nacional (PROFIAP), da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). O trabalho é de autoria de Antonio Rafael Teófilo da Silva, sob orientação do Prof. Dr. Oséias Santos de Oliveira (UTFPR).

A partir da análise dos dados da Assistência Estudantil da UTFPR, referentes ao período de 2018 a 2024, foi possível estruturar este protótipo, que poderá ser continuamente aprimorado, com atualizações permanentes e integração a novas fontes de informação.

Mais do que um recurso visual, o Dashboard da Assistência Estudantil tem como propósito se tornar uma ferramenta estratégica de gestão, contribuindo para a tomada de decisão das instâncias administrativas, o aprimoramento dos programas já existentes e a proposição de novas políticas públicas voltadas aos estudantes da UTFPR, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade.

Este Dashboard da Assistência Estudantil representa uma contribuição relevante também para o campo da Administração Pública, ao propor um modelo de monitoramento e avaliação que fortalece a eficiência, a eficácia e a efetividade das políticas de Assistência Estudantil. Sua concepção possibilita ainda que seja adaptado e replicado em outras universidades públicas, ampliando os benefícios de sua aplicação e contribuindo para o fortalecimento da gestão universitária em âmbito nacional.

DASHBOARD DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

Distribuição dos ingressantes na UTFPR (2018-1 até 2024-2) por mesorregião de origem

Todos os Campus

Fonte: autoria própria (2025)

Todos os campi

Alunos com trancamento

Todos os campi

Alunos regulares por campus e semestre

Todos os campi

Retenção discente

Todos os campi

Fonte: autoria própria (2025)

Todos os campi

Alunos regulares por campus e semestre

Todos os Campi

Retenção de Estudantes - Todos os Campi

CRONOGRAMA

O cronograma a seguir poderá guiar o processo de aprimoramento da ferramenta Dashboard da Assistência Estudantil, a ser implementado pela UTFPR.

WHAT**DESENVOLVIMENTO
DO DASHBOARD****WHY****MELHORAR A
TRANSPARÊNCIA E
AUXILIAR NO
PROCESSO DE ANÁLISE
E ACOMPANHAMENTO
DAS AÇÕES DA
ASSISTÊNCIA
ESTUDANTIL****WHERE****ONLINE****WHEN****PRÓXIMOS SEMESTRES****WHO****ÁREA DE TI
ASSAE****HOW****PODEM SER
UTILIZADAS DIVERSAS
FERRAMENTAS
DISPONÍVEIS****HOW MUCH****TEMPO E
DISPONIBILIDADE DE
SERVIDORES**

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente PTT, configurado como um Processo ou Tecnologia apresenta um conjunto de sugestões voltadas ao desenvolvimento de um **Dashboard de Assistência Estudantil**, que na prática será um portal para análise e transparência quanto à eficiência, eficácia e efetividade das ações relacionadas à Assistência Estudantil.

A implementação das propostas apresentadas neste documento poderá auxiliar no acompanhamento e na formulação de estratégias futuras relacionadas às ações institucionais vinculadas ao PNAES.

Torna-se importante que estas propostas sejam incorporadas e debatidas no processo de elaboração do próximo PDI, além disto, as sugestões apresentadas têm o potencial de oferecer uma visão mais ampla da questão e funcionar como um impulso inicial a novas análises sobre os impactos da política de Assistência Estudantil.

REFERÊNCIAS

CASTRO, R. B. d. Eficácia, eficiência e efetividade na administração pública. In: **30º ENCONTRO DA ANPAD (ENANPAD)**. 2006, Salvador-BA. Anais [...] Salvador-BA: [s.n.], 2006. Disponível em: https://arquivo.anpad.org.br/abrir_pdf.php?e=NTI4MQ==. Acesso em: 30 set. 2024.

FAGUNDES, H.; MOURA, A. B. de. Avaliação de programas e políticas públicas. **Textos & Contextos** (Porto Alegre), Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, v. 8, n. 1, p. 89–103, 2009. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/3215/321527164006.pdf>. Acesso em: 24 jul. 2024.

FAVA, H. d. L. **Indicadores na gestão da Assistência Estudantil em instituições federais de ensino superior no Brasil: da produção acadêmica à aplicação**. 2021. 146 p. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) – Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados-MS, 2021. Disponível em: <https://files.ufgd.edu.br/arquivos/arquivos/78/MESTRADO-ADMINISTRACAO-PUBLICA/DISSERTA%C3%87%C3%95ES%20DEFENDIDAS/HelderdeLimaFava%20-%20dissertacao.pdf>. Acesso em: 05 jan. 2025.

LIMA, G. V. de M.; OLIVEIRA, P. R. P. de; CHAGAS, M. J. R. Gestão por processos um estudo de caso quanto à efetividade numa empresa pública. **Anais do Encontro Brasileiro de Administração Pública (EBAP)**, Brasília, 2021. ISSN 2594-5688. Disponível em: <https://sbap.org.br/ebap/index.php/home/article/view/81/141>. Acesso em: 28 jul. 2024.

MAURICIO, N. M. M. **Avaliação do Programa Nacional de Assistência Estudantil na Universidade Federal Do Tocantins**. 2019. Dissertação (Mestrado em Gestão de Políticas Públicas) – Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas, Universidade Federal Do Tocantins, Palmas-To, 2019. 178 f. Disponível em: <https://umbu.uft.edu.br/bitstream/11612/1167/1/Nathanni%20Marrelli%20Matos%20Mauricio%20-%20Disserta%C3%A7%C3%A3o.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2025.

SANTOS, J. F. d. O. N. **Monitoramento e avaliação da Assistência Estudantil da UFCG/Campina Grande – análise de indicadores**. 2024. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional) – Centro de Ciências Jurídicas e Sociais-CCJS, Universidade Federal de Campina Grande-UFCG, Sousa-PB, 2024. 88 f. Disponível em: <http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/35523>. Acesso em: 04 jun. 2025.

SILVA, P. T. d. F. e.; SAMPAIO, L. M. B. Políticas de permanência estudantil na educação superior: reflexões de uma revisão da literatura para o contexto brasileiro. **Revista de Administração Pública**, Fundação Getulio Vargas, v. 56, n. 5, p. 603–631, set. 2022. ISSN 0034-7612. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-761220220034>. Acesso em: 18 out. 2024.

RESPONSÁVEIS PELA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO E DATA

Orientador

Dr. Oséias Santos de Oliveira
oseiass@utfpr.edu.br

Orientando

Antonio Rafael Teofilo da Silva
antrn.rafael@gmail.com

Data

31 de outubro de 2025

Protocolo de recebimento do produto técnico-tecnológico

Ao
Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Pelo presente, encaminhamos o produto técnico-tecnológico intitulado Dashboard da Assistência Estudantil: uma ferramenta para o monitoramento das ações da PNAES na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, derivado da dissertação de mestrado “Políticas de Assistência Estudantil na Universidade Tecnológica Federal do Paraná: impactos na promoção da inclusão, no apoio acadêmico e no bem-estar estudantil”, de autoria de Antonio Rafael Teofilo da Silva.

Os documentos citados foram desenvolvidos no âmbito do Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional (Profiap), instituição associada Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

A solução técnico-tecnológica é apresentada sob a forma de um Processo ou Tecnologia e seu propósito é apresentar uma proposta de desenvolvimento de um dashboard online para acompanhamento das ações da Assistência Estudantil.

Solicitamos, por gentileza, que ações voltadas à implementação desta proposição sejam informadas à Coordenação Local do Profiap, por meio do endereço profiap.coord@utfpr.edu.br.

Curitiba, PR, 31 de outubro de 2025.

Registro de recebimento

Assinatura, nome e cargo (detalhado) do recebedor

Discente: Antonio Rafael Teofilo da Silva, Mestrando
Orientador: Dr. Oséias Santos de Oliveira, Doutor

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

31 de outubro de 2025